

ПРОЦЕССУАЛ МУДДАТЛАР: ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ БОСҚИЧИДА МУДДАТЛАРНИ ҲИСОБЛАШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР

Усмоналиев Нажмиддин Қўшбоқ ўғли

Сирдарё туман ИИБ ҳузуридаги Тергов бўлими, жиноятларни тергов қилиш бўлини масъул бошлиғи, майор

Аннотация: Мақолада жиноят ишларини судга қадар юритиш босқичи ҳисобланган терговга қадар текширув давомида мавжуд бўлган процессуал муддатларни белгилаш ва муддатларни ҳисоблаш муаммолари муҳокама қилинган. Шунингдек амалдаги жиноят-процессуал кодексида мавжуд бўлган муддатлар билан боғлиқ муаммоларга таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: процессуал муддат, терговга қадар текширув, мурожаат, терговчи, ариза

Мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ тизимини соҳасидаги изчил ислохотлар натижасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга қаратилган мустақкам ҳуқуқий ва ташкилий институционал тизим яратилди.

2017 йил 6 сентябрдаги “Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни мамлакатимизда терговга қадар текширувни мустақил институт сифатидаги мақомини мустақкамлади ҳамда терговга қадар текширувни тезкорлик билан ўтказилишини таъминлашга, суриштирув фаолияти сифатини оширишга, шунингдек жиноят ишларини текширишда бир-бирини такрорлашларнинг олдини олишга хизмат қилди.¹

¹ 2017 йил 6 сентябрдаги “Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни

Шу билан бирга, мамлакатимиз жиноят-процессуал қонунчилиги бўйича терговга қадар текширув фаолиятини самарали ташкил этиш, ушбу фаолиятни амалга оширувчи органларнинг ваколат ва вазифаларини аниқ белгилаш ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ масалаларни илмий-амалий таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Жиноят процессининг мақсадига фақат жиноий-ҳуқуқий зиддиятларни ўз вақтида бартараф этиш ва жиноят процесси иштирокчиларининг бузилган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини тиклаш билан эришиш мумкин. Жиноят иши бўйича иш юритиш Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида (бундан буён матнда ЖПК деб юритилади) белгиланган процессуал муддатларда амалга оширилганлигидан қатъи назар, жиноий ишларнинг ўз вақтида ҳал этилмаганлиги ҳақида доимо саволлар туғилади ва натижада жабрланувчиларнинг ҳам, судланувчиларнинг ҳам ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларининг бузилиши каби оқибатларни келтириб чиқаради.

Ишни судга қадар юритиш жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотлар қабул қилинган пайдан бошланади ҳамда терговга қадар текширувни ва жиноят ишини тергов қилишни ўз ичига олади.

Терговга қадар текширув жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни текшириш, уларни кўриб чиқиш натижаси юзасидан қарор қабул қилишга доир тадбирларни, шунингдек иш учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган жиноят излари, нарсалар ва ҳужжатларни мустаҳкамлаш ва сақлашга доир чораларни ўз ичига олади.²

А.С.Лизуновнинг фикрича терговга қадар текширув содир этилган ёки содир этишга тайёргарлик кўрилаётган жиноятлар ҳақидаги келиб тушган муурожаатлар юзасидан давлат органлари ва мансабдорлар шасхларнинг қонунда белгиланган тартибда содир этилган қилмишга ҳуқуқий баҳо бериш

² Ўз Р ЖПК 320¹-321² моддалари.

ва жиноят содир этган шахсни аниқлаш учун кечиктириб бўлмас ҳаракатларни амлага оширишидир³.

Бизнинг фикримизча терговга қадар текширув содир этилган ёки тайёргарлик кўрилаётган жиноят ҳақида мурожаат келиб тушгандан бошлиб, мансабдор шахсларнинг содир этилган қилмиш юзасидан далилларни тўплаш, содир этган қилмиш жабрланувчисини, содир этган шахсни, ҳолатнинг терговга тегишлилигини аниқлаш, қонунда рухсат этилган тергов ҳаракатларини ўтказиш ва қилмишни дастлабки баҳолашдан иборат ҳаракатлар мажмуидир.

Шу билан бирга ушбу босқичдаги нормалар ва процессуал муддатларнинг турлича талқин қилиниши ва жараёни тўлиқ қамраб олмаганлиги бир қатор ислохотларга мухтож бўлиб, уларнинг ўз вақтида ҳал этилмаётганлиги яъни қонунчиликка керакли ўзгартиришларнинг киритилмаётганлиги амалиётда кўплаб давомли муаммоларни келиб чиқишига ва қонунни қўллашда мамлакатимизнинг турли ҳудудларида турлича амалиёт шакилланишига олиб келмоқда.

Бу хусусида К.Т.Мавлановнинг фикр юритиб келиб тушган ариза ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва соҳавий хизматлар ўртасида бири-бирига ўтказиш йўли билан ойлаб ҳаттоки йиллаб ҳал этилмасдан қолаётганлиги, бу эса фуқароларнинг сарсон бўлишига ва норозилик келтириб чиқармоқда. Шунингдек ариза ва ҳабарлар юзасидан қабул қилинаётган қарорлар уларнинг кейинчалик рад этилиши ва маълум муддат ўтганидан сўнг прокурор томонидан қабул қилинган қарор бекор қилиниб қўшимча терговга қадар текширув ўтказишлик учун қатарилиши ва бу ҳолат бир неча бор такрорланишини ҳам салбий ҳолатдир⁴.

³ А.С.Лизунов ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА КАК ЧАСТЬ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

⁴ К.Т.Мавлонов. Improving of the order of calculation of process terms. Journal of Law Research. 2019, vol. issue 1

Бироқ бугунги кунда “Е-материал” электрон тизими жорий этилиши юқорида келтириб ўтилган айрим муаммоларга ечим бўлган бўлсада бугунги кунда бир органга келиб тушган ариза рўйхатга олиниб, у ижрочига етиб боргунига кадр бир кундан уч кунга қадар вақтнинг ўтказиб юборлишига йўл қўйилаётганлиги, ижрочи аризани қабул қилиб олганидан сўнг 3-4 кун давомида уни терговга қадар текширув олиб бориб ЖПКнинг 329-моддасида белгилаб берилган муддатнинг еттинчи ёки саккизинчи кунига келиб ушбу муурожаат ҳудудийлик жиҳатдан бошқа органга тегишли эканлиги аниқланиши, шундан сўнг ҳодим бугунги амалиётга кўра бошқа шаҳар ёки туманга кузатув ҳати асосида тўпланган ҳужжатларни почта хизмати орқали юбориб, 3 кундан 10 кунга қадар вақт ўтганидан сўнг бошқа орган ушбу тўпланган ҳужжатларни қабул қилиб олади. Кейинги орган ўзида бўлган рўйхатга олиш манбаларидан қайтатдан рўйхатдан ўтказди ва шу билан ариза бўйича кўрилиши лозим бўлган муддат 0 кунлик муддат билан қайтатдан бошланади. Ушбу орган кейинчалик аризани кўриб чиқишни прокурор рухсати билан бир ойга қадар узайтиради ва шу билан бита аризининг кўриб чиқилиш муддати қонунда кўрсатилганидек кўпи билан бир ой эмас балки 40 кун ёки ундан кўпга қадар чўзилиб кетади.

Юқорида келтириб ўтилган мулоҳазалар ва таҳлил этилган муамоллардан кўриниб турибдики амалиётган жорий этилаётган ахборот технологиялари ва борган сари устуворлик касб этиб бораётган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларни тўлақонли таъминлаш бораисда қонун нормаларини ўз вақтида ўзгартириб ва такомиллаштириб бориш зарурдир.

Биргина терговга қадар текширув қисқа муддатда аксарият тергов ҳаракатларини ўтказиш имкониятисиз ўтказилсада айнан шу даврда ишнинг тўғри ташкиллиштирилиши, керакли чора тадбирлар тўғри белгилаб олиниши, энг асосийиси ушбу босқич учун ҳуқуқий базанинг мукамал яратиб

кўйилганлигини кейинги тергов ва суд босқичларида фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тўлиқ тикланиши ва ҳимоя қилинишлигини таҳминлаб беради.

Шу сабабли биз яратилган имкониятлардан келиб чиқиб, яъни ҳозирги электрон базалар бутун Республика ҳудудида интеграциялашганлигини инобатга олиб муружаат қайси органда рўйхатдан ўтганлигидан қатий назар унинг муддатлари ЖПКда белгилаб берилган муддатлар доирасида қатий кўриб чиқилишини таъминлаш бораисда бир қатор таклифларни илгари сурмоқдамиз.

Биринчидан, муружаат кўриб чиқиш давомида бошқа ҳудудда содир этилганлигини аниқланган тақдирда рўйхатга олувчи электрон базага кейинги ҳудудни кўрсатган ҳолатда ўзгартириш киритиш ва тўпланган ҳужжатларни тезкор(махсус) почта орқали юбориш чорасини кўриш, бунда почта учун кетган вақтни узурли сабаб сифатида топиб ўтказилган муддатни тиклаш ҳақида қарор чиқариш йўли билан бартараф этиш;

Иккинчидан, терговга тегишлилиги ва ҳудудудий тегишлилигига кўра жиноят ҳақидаги хабарни асоссиз, бошқа органларда қайта рўйхатга олдини олиш йўли билан узоқ вақт терговга қадар текширув олиб боришнинг олдини олиш мақсадида ЖПКнинг 329-моддасида жиноят ҳақида ариза, хабар ва бошқа маълумотларнинг кўриб чиқиш муддати у дастлаб рўйхатга олинган вақтдан ҳисобланиши ҳақида норма билан тўлдириш;

Учинчидан, ЖПКнинг 329-моддаси 3-қисмида алоҳида ҳолларда, терговга қадар текширув муддати қуйидаги ҳолатлардан бири мавжуд бўлган тақдирда, суриштирувчи, терговчи ёки терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг асослантилган қарорига кўра прокурор томонидан бир ойгача узайтирилиши мумкин:

1) ўтказиш учун кўп вақт талаб қиладиган экспертиза, хизмат текшируви, тафтиш ёки бошқа текширув тайинланган бўлса;

2) олис жойларда бўлган ёки чақирувга биноан ҳозир бўлишдан бўйин товлаётган шахслардан тушунтиришлар талаб қилиб олиш зарур бўлса;

3) янги ҳолатлар аниқланиб, уларни қўшимча тарзда текширмасдан туриб қарор қабул қилишнинг имкони бўлмаса⁵.

деб кўрсатиб ўтилган бўлиб, амалиётда муддатлар билан боғлиқ учраётган муаммоларнинг бири кўп вақт талаб қиладиган экспертиза, хизмат текшируви, тафтиш ёки бошқа текширувларнинг энг кўп муддати қонунда белгилаб берилган терговга қадар текширув муддатидан ортиқ эканлиги ва бу тайинланган экспертиза ёки текширув хулосасининг терговга қадар текширувнинг энг кўп муддатидан сўнг тайёр бўлиши ҳолат юзасидан қонуний ва адолатли қарор қабул қилиш имкониятидан маҳрум қилади. Шу сабабли ушбу модданинг учинчи қисмига “экспертиза, тафтиш ёки текширув ўтказаетган орган томонидан тақдим қилинган якуний хулоса айнан қачон берилиши акс эттирилган расмий ҳужжатга асосан қарор асосида назорат қилувчи прокурор томонидан икки ойга қадар муддатни узайтириш мумкин” лигини акс эттирувчи норма билан тўлдириш;

Тўртинчидан, бугунги кунда фуқаролар томонидан келиб тушаётган муурожаатларнинг аксарияти ўзлари муурожаат қилган ҳолатлар юзасидан якуний қарор қабул қилинганлиги ёки аризининг тақдири нима бўлганлигини билмаслигини кўрсатиб ўтишган бўлиб, терговга қадар текширув ўтказаетган мансабдор шахс, суриштирувчи, терговчи ва прокурор ариза юзасидан муддатларнинг узайтирилганлиги, тегишлилигига кўра юбориш ва якуний қабул қилинган қарор юзасидан ариза берувчини мажбурий тартибда почта орқали, СМС хабар орқали ёки телефон қўнғироғи орқали хабардор қилиш тартибини жорий қилиш таклиф этилади.

Мазкур таклифларнинг қонунчиликда акс этиши терговга қадар текширув босқичининг янада самарали амалга оширилиши, фуқароларнинг

⁵ Ўзбекистон Республикаси ЖПК 329-моддаси .

хуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, юзага келган ҳуқуқий зиддиятларни дастлабки босқичда тўғри ва оқилона кўриб чиқишни йўлга қўйишни таъминлаш билан бирга ушбу соҳадаги қонунчиликнинг янада такомиллашишига, амалиётдаги айрим муаммоларнинг ҳал этилишига замин яратади деган умиддамиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 1994 йил 22 сентябрдаги 2012-ХП-сон Фармони. «Адолат» миллий ҳуқуқий ахборот маркази, 2021 йил.

2. 2017 йил 6 сентябрдаги “Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни

3. <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/07/Criminal-Process-in-Uzbekistan-Interactive.pdf>

4. А.С.Лизунов ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА КАК ЧАСТЬ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5. К.Т.Мавлонов. Improving of the order of calculation of process terms. Journal of Law Research. 2019, vol. issue 1

6. <https://lex.uz>

7. <http://www.kalinovsky-k.narod.ru> › krat_kurs

8. Общая часть. Учебное пособие / Автор-составитель к.ю.н. У.А.Тухташева. – Т.: Издательство ТГЮИ, 2007. – 513 с.

9. Вторые Чебоксарские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Сборник материалов конференции 2020